

İlköğretim Okullarında Afet Eğitiminin İncelenmesi

Investigation of Disaster Education in Primary Schools

Zekeriya KESKİN¹ Ayhan ÇAKILCIOĞLU² Murat GÜNAYDIN³

¹ Öğretmen, MEB, Orcid No: 0009-0006-8455-4925, Samsun, Türkiye

² Öğretmen, MEB, Orcid No: 0009-0005-5223-4794, Samsun, Türkiye

³ Öğretmen, MEB, Orcid No: 0009-0004-3962-503X, Samsun, Türkiye

ÖZET

Doğal afet eğitimi çok önemlidir. Tüm insanların afetlerden etkileneneği bilinmekle birlikte gerekli tedbirlerin yeterince alınmaması anlaşılır görülmektedir. İlköğretim öğrencilerinden başlamak üzere herkesin bu eğitimi alması ve zaman içinde güncellenmesi kaçınılmazdır. Ailelerin bu konuya yeterli destek vermedikleri bilinmektedir.

Yaygın basın kuruluşları, televizyon ve sosyal medya araçlarıyla hızlı bir bilinçlenme ve farkındalık oluşturmak gerekmektedir. Öğrenciler üzerinde etkili olan araçlar vasıtasıyla afet eğitimi sürekli olarak canlı tutulmalıdır. Araştırmanın amacı ilköğretim çağındaki öğrencilerin afet eğitiminin gerekliliğine bakışlarının ve farkındalık oluşturmada okulun ve ailenin etkilerinin incelenmesidir. Elde edilen bulgularda afet eğitiminin yeterli olmadığı görülmektedir.

Anahtar Kelimeler: Afet, Afet Eğitiminin önemi, Aile ve Okulun Afet Eğitimine Etkileri

ABSTRACT

Natural disaster training is very important. The failure of taking necessary measures does not seem to be understandable although it is known that all people are affected by disasters. Provided that it starts with elementary school students, it is inevitable that every one get this training and in time it is updated. It is known that the families don't give adequate support to this issue.

Through common press agencies, television and social media it is required to create rapid consciousness and awareness. Disaster training should be keep alive continuously through tools that are effective on students. The aim of the study is to investigate the students' point of view on the need for training and the effects of school and the family on creating the awareness. According to the obtained results the disaster training is not sufficient.

Keywords: Disaster, the importance of disaster training, the effects of family and school on disaster training.

GİRİŞ

Okullar ülkemizin kaynaklarının yüksek düzeyde kullanıldığı kurumlardır. Topluma normal zamanlarda eğitim- öğretim-hizmeti veren okullar, olağan üstü hallerde de barınma ve diğer hizmetlerle ilgili görev ve sorumluluklarını yerine getirdiği oranda toplumun önemli bir kurumu olarak değerlendirilir. Okulların olağan üstü hallerde çok önemli sorumlulukları ve rollere bulunmaktadır (Taymaz 1995 ; Akt, Akpınar ve Köksalan 2003)

Normal zamanlarda eğitim etkinliklerine devam eden okullar beklenmeyen olağan üstü afet olaylarında karar alabilme gücüne ve yeterliliğine sahip olması gerekir. Okulun bu yeteneği okul zekâsı olarak değerlendirilir (Erçetin, 2001; Akt, Akpınar ve Köksalan 2003).

Okulun bu potansiyel gücü doğal ve doğal olmayan afetlerle baş etmede çok büyük bir fırsattır. Okulların yetişmiş elemanları, bünyesinde bulundurduğu makine ve teçhizat araç- gereçler ihtiyaç duyulduğu zamanlarda toplumun sıkıntılı durumları atlatmada kullanılmalıdır. Çağdaş okul sisteminde okul toplumun her türlü ihtiyaçlarını karşılamada üzerine düşen görev ve sorumluluğu yerine getirebilecek şekilde kurgulanmalıdır. Eğitim kurumları ülke genelinde en uzak köşelerde bile örgütlenmiş yapıyla verimli kullanıldığında devasa bir potansiyel olarak toplumdaki yerini almalıdır (Akpınar ve Köksalan 2003).

Doğal ve doğal olmayan afetler sırasında ihtiyaç duyulduğunda Milli Eğitim kurumlarının tüm imkânlarının kullanılabilmesiyle ilgili Bakanlar kurulunun 31 Ocak 1991 tarih ve 91/1434 sayılı kararı bulunmaktadır. Bu karar eğitim kurumlarının görev ve sorumluluklarını açıkça göstermektedir (MEB,1995; Akt, Akpınar ve Köksalan 2003).

Citation: Keskin, Z., Çakılcıoğlu, A. & Gümaydın, M. (2024) "İlköğretim Okullarında Afet Eğitiminin İncelenmesi", International QMX Journal, 3(6), 1834-1851. ISSN: 3023-6037.

Copyright © 2024 by author(s) and Scientific Research Publishing Inc. This work is licensed under the Creative Commons Attribution International License (CC BY 4.0)

Bununla birlikte okulların olağan üstü durumlarda gerekli hizmetleri verebilecek şekilde düşünülmesi gerekir. Eğitim-öğretim çalışmalarının ve afet sonrasında kullanılabilir uygunlukta planlama yapılmalıdır. Bölgelerarası göç hareketleri gelişmişlik düzeyi ve nüfus yoğunluğu dikkat edilmesi gereken konulardır. Yapılan planlamalar doğrultusunda eğitim kurumları olağan üstü durumlar ve savaşlarda sığınma merkezi olarak kullanılmalıdır. İstanbul Afet yönetim Merkezi okulların barınma amacıyla kullanılmasını öngörmektedir (Akyüz, 2001; Akt, Akpınar ve Köksalan 2003).

Okullarımızın ilgili görevleri yapabilmesi için binalar projelendirilirken amaca uygun olarak planlanması gerekmektedir. Planlama aşmalarında toplumun sosyal-kültürel yapısı, nüfus hareketleri ve diğer etkenler dikkate alınarak sosyal ve mühendislik bilimi uzmanlarınca ortak hareket edilerek gerektiğinde afetlerden sonra kullanılabilir yeterlilikte çalışmalar yapılması gerekmektedir. Aksi halde sırada yapılan projelerin ihtiyacı karşılaması imkanı bulunmamaktadır (Kasapoğlu, 2001; Akt, Akpınar ve Köksalan 2003).

Afet ve doğal olayların getirdiği sorunları çözme ve zararların azaltma ile ilgili çalışmalar mutlaka disiplinler arası işbirliği ve koordinasyon içinde yürütülmelidir. Bu tür bir çalışmanın verimli olabilmesi işbirliği içinde yapılan çalışmalara bağlıdır (Kasapoğlu, 2001; Akt, Akpınar ve Köksalan 2003).

Afet eğitimi çok değişik kamu kurum ve kuruluşları ile sivil toplum örgütleri tarafından yürütülmektedir. Eğitimler genellikle kurslar ve diğer etkinlikler olarak görülmektedir. Yapılan bu çalışmalar tam olarak bir afet bilinci oluşturmada yeterli değildir. Eğitimlerde uygulamaya yönelik çalışmalar sınırlı olduğu için davranış oluşturmada zorluklar yaşanmaktadır. Afete hazırlık, zararlarını azaltılması ve planlamalar bütünlük içinde ele alınmadığı için yalnız bir afet için yada afetin bir evresine yönelik çalışmalar eğitim ve davranış kazanımlarını olumsuz etkilemektedir (Kadioğlu ve diğ.,2005; Akt, Kadioğlu 2005).

Ülkemizde başarılı bir afet yönetimi için tüm paydaşların kendi görevlerini en iyi şekilde yapmaları gerekmektedir. Merkezi ve yerel yönetimler, sivil toplum örgütleri iş ve sanayi çevreleri bütün kaynaklarını bu çalışma içinde kullanılmaya hazır tutmaları gerekir. Afet idaresi oluşabilecek bütün tehlikeleri ve bunların tüm aşamalarını dikkate alarak yapılmasını sağlaması gerekmektedir. Etkili bir afet yönetim için yetişmiş insan gücü çok önemlidir. Ülkemizde ve değişik bölgelerimizde uzman personel hazır tutulurken, gerekli araç gereç ve teçhizat ta mutlaka kullanıma hazır bekletilmelidir. Bunlarla beraber periyodik olarak güncel eğitimler ve tatbikatlarla ekibin ve diğer unsurların hazırlıklı olmaları için gerekli idari alt yapı hazırlanmalıdır (Akşit ve diğ. 2004; Akt, Kadioğlu 2005).

Afet eğitiminin ezberden çok uygulamaya yönelik olması gerekir. Eğitimlerde kesin bilgiler verilmeli kazandırılacak davranışın ortak dille anlatılması standartlar geliştirilmeli zaman zaman verimlilik değerlendirilmelidir. (Akman ve diğ. 2001; Akman ve Ural, 2001; Akt, Kadioğlu 2005).

Toplumun eğitim ve kültür merkezi olan okul, müfredat içerisinde de eğitim-öğretim hizmetleri vermektedir. Eğitim kurumları ana sınıftan başlayarak hayatımızda kaçınılmaz olan doğal afetler için de eğitim çalışmaları yapmaktadır. Afetler hakkında seviyelerine göre bilgiler verilmekte, uygulamaya yönelik basit davranışlar kazandırılmaya çalışılmaktadır. Afet öncesi alınacak tedbirler ve kazandırılacak davranışları çok önemlidir. Doğal afetleri etkisini ve zararlarını afet öncesinde alınan tedbirlerle en aza indirmemiz mümkündür. Toplumun her ferdi ve her kesim bu eğitim çalışmalarına bilinçli ve etkin katılmalıdır. Afet eğitimi örgün, yaygın, hizmet içi ve halk eğitimi siteleri içinde belirli bir program çerçevesinde yürütülmektedir. Yapılan eğitimler eğitim kurumları ile sivil toplum kuruluşlarının işbirliğinde yapılmaktadır. Ayrıca görsel ve yazılı iletişim araçlarının kullanılması etkili bir eğitim için gerekli yöntemlerdir.

Afet

Yaşantımızın aksamasına neden olan, toplulukları olumsuz etkileyen, milletler için ekonomik, fiziksel ve sosyal zararlar meydana getiren, teknolojik, doğal ve insan hatalarından oluşan olaylara afet denir. (Akdağ, 2002 ; Akt. Demirkaya 2007).

‘‘Arapça kökenli bir kelime olan ‘‘afet’’, sözlüklerde ‘‘büyük felaket, bela, kıran, yıkım’’ olarak yer alır’’ (Eren ve diğ.,1988; Akt. Ceber 2005).

İnsanlar üzerinde bıraktığı etkiye göre olaylar afet olarak değerlendirilmektedir. İnsanoğlunun sürekli karşılaşması muhtemel olan, toplulukları ekonomik, sosyal ve psikolojik yönlerden derinden etkileyen afetler için mutlaka planlı bir şekilde hazırlıklar yapılmaktadır. (Temiz, 1998 ; Akt. Ceber 2005).

Red Cross ve Red Crescent Societies'in hazırladığı World Disaster Report'a göre "afet, ondan fazla insanın ölümüne ve yuzdenden fazla insanın etkilenmesine ya da yardım için resmi kuruluşlara başvurmasına yol açan savaş dışı olaylar" olarak tanımlanmaktadır (Güvel, 2001).direkt

İnsan topluluklarının ekonomik, fiziksel ve sosyal kayıplar vermelerine neden olan, yaşamsal aktivitelerin kesintiye uğramasına neden olan her türlü olaylar afet olarak tanımlanır (Ergünay, 1999 ; Akt. Ceber 2005)

Afet kavramı çok farklı şekillerde tanımlanmıştır. Sosyal sistemler ve sosyal yapıya bağlıdır. İnsan toplumları doğal afetler heyecan ve ilgi ile takip ederler.Bu durumda sosyal olarak toplumu etkiler (Quarantelli, 1994; Akt, Akyel, 2007).

Çok fazla can ve mal kayıplarına sebep olan fiziksel yıkımlar yapan afetler depremler, seller, kasırgalar, patlamalar, uçak kazaları, heyelan, su baskınları, yangınlar, çığlar ve teknolojik kazalar olarak sıralanabilir (Levitt, 1997; Akt. Ceber 2005).

"Tehlike hem canı hem de malı tehdit eden doğal bir olaydır. Afet ise bu tehlikenin gerçekleşmesi halidir" (Parker, Handmer, 1992; Akt. Ceber 2005).

Bilim ve teknolojik gelişmeler beraberinde teknolojik kazaları da getirmektedir. İhmal ve başarısızlık sebebiyle meydana gelen kazalar, günlük yaşantıyı kesintiye uğratmakta can ve mal kayıplarına sebep olan afetlerdir (Parker, 1992; Akt. Ceber 2005).

"Toplumun normal yaşam düzenini bozan ve uyum sağlama kapasitesini aşarak dış yardıma gereksinim duyulan ekolojik olaylardır" (Keçeci, 1994; Akt. Ceber 2005).

"Köken itibariyle Arapça bir kelime olan afet, büyük felaket, bela, yıkım olarak tanımlanmaktadır" (Yılmaz, 2004; Akt, Akyel, 2007).

Ekolojik sistemlerde fiziksel yıkımlara hatta yok oluşlara neden olan ve düzeltilmesi için çok uzun yıllar gerektiren, insan toplulukları için ekonomik ve sosyal zararlara can ve mal kayıplarına neden olaylara afet denir (Koç ve diğ. 2005 ; Akt, Akyel, 2007).

Afetler insanları derinden etkileyen, hayatın normal düzenini aksatabilen, can ve mal kayıplarına sebep olan doğal, ekolojik ve sosyal olayların bütünüdür. Bir olayın afet olarak kabul edilmesi için can ve mal kayıplarının belirli bir seviyeye ulaşması gerekmektedir. İnsan topluluklarının yaşamadığı bir adadaki çok şiddetli bir deprem afet olarak görülmemektedir. Afetlerin zararları hem insan topluluklarını hem de ekolojik çevreyi olumsuz etkilemekte, onarılması bazen imkansız bazen de çok uzun yıllar gerekmektedir.

Afetlerin ortak özellikleri şöyle sıralanabilir.

Çok sayıda mal ve can kayıplarına sebep olması gerekir. Geniş insan topluluklarını derinden sosyal, psikolojik, ekonomik ve ruhsal yönden etkilemesi gerekir. İnsan topluluklarının yaşantısını kesintiye uğratması gerekir. Etkilerinin uzun sürmesi ve yardımlar ihtiyaç duyulması gerekir. Yerleşim birimlerinin alt yapılarını olumsuz yönden etkilemesi, sosyal yaşantının her alanının yani eğitim, sağlık, güvenlik vb hizmetlerinin aksıyor durumda olması gerekir. Ülkelerin gelişme durumları afetlerden etkilenme oranlarını değiştirir. Aynı tür ve şiddet deki bir afetten gelişmemiş ülkeler yoğun etkilenirken gelişmiş ülkeler daha az etkilenirler.

Afet Türleri

İnsanlık doğal afetlerle her zaman karşılaşacağını bilincindedir. Çünkü tarihte büyük yıkımlar can ve mal kayıpları yaşanmıştır. Toplumlar afetleri sınıflandırırken gelişmişlik seviyelerine göre farklılıklar göstermişlerdir. Bazı olaylar geri kalmış topluluklarda afet olarak görülmez iken gelişmiş toplumlarda afet olarak değerlendirilmektedir. Beklenmeyen zamanlarda oluşabilen bir olayda afet olarak tanımlanmaktadır. İnsan yaşantısını ilgilendiren doğa olayları can mal kayıplarıyla birlikte oluşunca afet

olarak görülmektedir. Afetler doğal olmayan ve doğal olan diye iki sınıfa ayrılır (Yıldırım, 2004 ; Akt, Akyel, 2007).

Doğal afetler ve teknolojik afetler diye türlere de ayrılmaktadır. Deprem, çevre kirlenmesi, çölleşme, volkanik patlamalar, orman yangınları, dev dalgalar, salgın hastalıklar, kuraklık, sel, tropikal siklonlar, tsunami, toprak kaymaları gibi afetler doğal afet olarak sınıflandırılır. Uçak kazaları, nükleer santral kazaları, gemi kazaları, terörizm, endüstriyel ve kimyasal kazalar, demir yolu kazaları teknolojik afetler olarak sınıflandırılmaktadır. Doğal afetler teknolojik afetlerin sebepleri arasında görülmektedir (Kadioğlu, 2005; Akt, Akyel, 2007).

Son yıllarda kitleleri büyük ölçüde etkileyen afetler daha sık ve yoğun olarak görülmektedir. Milletler arası anlaşmazlıkların savaşa dönüşmesi, hızlı sanayileşme, doğal kirlilik, ormanların yok olmasının sonucu toprak kaymaları, küresel ısınma ,buzulların erimesi ve bu olayın sonucu olarak iklim değişiklikleri afetlerin daha sık ve yoğun yaşanmasının sebepleri olarak gösterilmektedir. Yaşanan afetler ülkelerin gelişmişlik düzeylerine göre de farklılıklar göstermektedir. Afetlerin büyük çoğunluğunun Afrika ve Asya daki geri kalmış ülkelerde meydana geldiği ve kayıpların gelişmiş ülkelere göre çok daha fazla yaşandığı görülmektedir. (Alkan, Elmas, Karakuş & Akkay, 2001; Reeves & Lenoir, 2006; Akt, Kırıkkaya, Ünver, Çakın, 2011).

Ülkemizde teknolojik ve gelişme düzeyine bağlı yaşanması muhtemel afetler pek görülmemektedir. Bunun yanında genellikle doğal olaylara bağlı ve insan kaynaklı olmayan etkenler bağlı afetlerin sıklıkla yaşandığı görülmektedir (Akyel, 2007).akt bul

“7269 sayılı umumî hayata müessir afetler dolayısıyla alınacak tedbirlerle yapılacak yardımlara dair kanunda 02.07.1968 tarihinde değişiklik yapan 1051 sayılı kanunun 1.maddesinde; ‘ Deprem(yer sarsıntısı), yangın, su baskını, yer kayması, kaya düşmesi, çığ ve benzeri afetlerde; yapıları ve kamu tesisleri genel hayata etkili olacak derecede zarar gören veya görmesi muhtemel olan yerlerde alınacak tedbirlerle yapılacak yardımlar hakkında bu kanun hükümleri uygulanır.’ denilmektedir. 1968 yılı değişikliğiyle kanunda yer alan ifadeye göre sadece doğal kaynaklı afetler benimsenmektedir” (JİCA, 2004; Akt, Akyel 2007).

Afetlerin neticesinde oluşabilecek zararların en aza indirilebilmesi için insanlarda afet algısı güçlendirilmeli, eğitim kademelerinin en alt basamağından başlamak üzere ilk yardım ve diğer eğitimler planlı olarak verilmeli, ayrıca kamu kurum ve kuruluşlarında görev yapan personelde buna benzer eğitimlerden geçirilmeli, ve periyodik olarak tatbikatlarla uygulamaya yönelik çalışmalar yapılmalıdır (Ceber, 2005)

“Konuya ilişkin Türkçe kaynaklarda afet türlerinin detaylı bir ayrımı yapılmamıştır. Türk afet mevzuatına göre afet türleri zamana göre genişleme göstermiştir” (BİB, 2000 ; Akt, Akyel 2007).

Dünyada yaşanan ve en sık görülen afetler doğal olayla bağlı olarak oluşan doğa afetleridir. Tüm milletler gelişmiş olsun gelişmemiş olsun bu afetlerden etkilenmektedirler. Gelişmiş ülkelere afetlerden sonra normal yaşantıya dönüş ve zararların giderilmesi kısa bir süre alırken gelişmemiş ülkelere daha uzun süreler almaktadır. Deprem ilk akla gelen doğal afet olarak karşımıza çıkmaktadır. Yurdumuzda yaşanan afetler ve yüzdelik oranları aşağıya çıkarılmıştır (Jeoloji Mühendisleri Odası, 2005; Akt. Ceber 2005).

Tablo 1: Görülme Sıklıklarına Göre Türkiye’de Afetler

AFET	YÜZDE PAYI
Deprem	61
Heyelan	16
Su Baskını	15
Kaya Düşmesi	4
Yangın	3
.Çığ, Fırtına vb.	1
TOPLAM	100

Kaynak: Yerel Dünya Dergisi, Mayıs-Haziran 2005, s.47 ; ; Akt. Ceber 2005).

Deprem tüm dünyada olduğu gibi ülkemizde en sık yaşanan ve büyük yıkımlar meydana getiren en önemli doğal afettir. Ülkemizde doğal afetler içinde en fazla mal ve can kayıplarına sebep olan afet depremdir (Tas, 2003 ; Akt, Çakar 2007).

Milletimiz uzun yıllardan bu yana Anadolu coğrafyası üzerinde devletler kurmuşlar çok uzun yıllar bu bölge bizim yerleşim yerimiz olarak kalmış. Anadolu deprem felaketinin çok yoğun ve sık yaşandığı bir bölgedir. Dünyanın aktif deprem kuşağı olan Alp-Himalaya kuşağında bulunmaktadır. Ülkemizin kuzey bölgesinde bulunana aktif fay hatları geçmişten günümüze kadar çok büyük yıkımlara neden olan deprem felaketleri üretmiş çok fazla can mal kayıplarına sebep olmuştur (Efe ve Demirci, 2001 ; Akt, Demirkaya 2007).

Ülkemizdeki depremlerin oluş şekillerine bakıldığında şiddetin dağılışı farklılık göstermektedir. Kuzey Anadolu fay hattının geçtiği bölge, doğu ve ege bölgesindeki fay zonları birinci derece deprem bölgesi olarak çok şiddetli sarsıntılar görülmektedir. Bu bölgelere yakın olan ve bölgeyi çevreleyen yerleşim yerleri ikinci derece deprem bölgeleri olarak karşımıza çıkmaktadır. Ülkemizin iç bölgeleri daha az şiddetle deprem yaşamakta olup üçüncü ve dördüncü derece deprem bölgeleri olarak bilinmektedir. Dağların arasında bulunan derin vadilerde şiddetli depremler oluşmakta ve büyük yıkımlara neden olmaktadır (Atalay, 1987 ; Akt, Demirkaya 2007).

‘‘Akdeniz Bölgesi’’nin Antalya Bölümü’nde yer alan Göller Yöresi içerisinde bulunan Burdur birinci deprem kuşağında olup 1884, 1914 ve 1971’deki depremlerden büyük zarar görmüştür’’ (Atalay ve Mortan, 2006 ; Demirkaya 2007).

Ülkemiz aktif deprem kuşağı üzerinde bulunmasından tarihte pek çok yıkımlar görmüştür. Afet denilince insanımızın aklına deprem afeti gelmektedir. Bilimsel verilere bakıldığında ülkemizdeki can ve mal kayıplarının büyük bölümü depremden olmaktadır. Ülkemizin son yıllarda yaşadığı Marmara depremi yaşadığımız yüzyılın en büyük doğal afetlerinden sayılmaktadır. (JICA, 2004 ; Akt, Akyel, 2007).

Ülkemiz topraklarının tamamına yakını ve nüfusun ise % 98 yüksek deprem riski altında yaşamaktadır. Bu bağlamda ülkemizin her zaman afet olacakmış gibi hazırlıklı olması gerekmektedir. Ne yazık ki yapılan araştırmalar ülkemizin ne planlamada ne de uygulamada hazırlıklarının yeterli olmadığı görülmektedir (Başı büyük, 2004; Akt Demikaya 2007).

İnsan topluluklarının ekonomik, sosyal ve psikolojik yönlerden çok yoğun etkileyen depremler, ülkemizde gerektiği gibi anlaşılammış, gerekli hazırlıklar ve toplumun bütün kesimlerini kapsayan verimli bir eğitim çalışması yapılamamaktadır. Ülkemizden daha fazla şiddette deprem yaşayan devletler, gerekli hazırlık ve eğitimleri etkili ve sürekli bir şekilde yaptıklarından dolayı çok daha az oranda etkilenmektedirler (Başbüyük, 2004 ; Akt Demikaya 2007).

Değişik kaynaklarda belirtildiğine göre doğal afetler iki ayrı kategoride sınıflandırılmıştır. Volkanlar, depremler, heyelanlar, taşkınlar, ve tsunamiler jeolojik faktörlerden kaynaklanan afetler olarak değerlendirilmektedir. Kar, Buz, yağmur, yangın, sis, yıldırım, fırtına gibi afetlerde atmosfer olaylarından kaynaklanmakta ve sınıflandırılmaktadır(www.learn-hazards.org/2.php ; Akt, Akyel 2007).

Yapılan araştırmalardan da görüldüğü gibi afetler çok yönlü sınıflandırmalara tabi tutulmuşlardır. Bunlar zararlarının büyüklüne göre, afetin kaynağına göre farklılık göstermektedir. Afetler; doğa kaynaklı- insan kaynaklı; doğal olaylar jeolojik – atmosferik ; zararına göre büyük-küçük şeklinde sınıflandırmalar yapıldığı görülmektedir. Dünyada ve ülkemizde yaşanan doğala afetlerden deprem en fazla can ve mal kayıplarına neden olan felaket olarak görülmektedir. Depremden sonra ikinci olarak sel baskınları ve diğerleri gelmektedir.

Deprem

Yerkabuğunda doğal etkenlerin uzun süreçlerde meydana gelen kısa süreli sarsılmalar deprem olarak değerlendirilir. Yerkabuğunu herhangi bir yerinden birikmiş enerjinin serbest kalmasıyla sismik dalgalar halinde etrafa dağılarak büyük yıkımlara sebep olmaktadır (Hoşgören, 1997 : Akt, Demirkaya, 2007).

‘‘Yeraltındaki çatlamlar ve kırılmalar nedeniyle oluşan hareketlerin yer yüzeyini sarsmasına deprem denir’’ (ODTÜ, 1999 ; Akt, Akyel 2007).

İnsan topluluklarının yaşayacağı en büyük felaket depremdir. Yerleşim yerlerini yıkan çok kısa sürmesine rağmen çok sayıda can ve mal kayıplarına neden olan en büyük felakettir. Yeryüzünün

sarsılması sonucu yerkabuğunun kırılması olarak görülen depremler sayısız miktarda olmasına rağmen çok az bir bölümü yeryüzüne ulaşır. Jeolojik olayların sonucunda yerkabuğunun titreşmesi olarak görülen deprem felaketi fay hatları boyunca meydana gelir (Akyel, 2000 ; Akt, Akyel 2007).

“Dünyanın ve insanlığın varoluşundan beri depremler insanları etkileyen en önemli doğal olaylardan biri olmuştur” (Shaw, Kobayashi, 2001; Eyidoğan, Barka, 1996; Karaman,1995; Akt, Özgüven 2006).

İnsanlar doğal olayları ilk çağlarda çok farklı sebeplere bağlamışlardır. Önceleri deprem felaketini hurafelere bağlayan insanoğlu ilerleyen süreçte bilimsel araştırmaların artmasıyla depremle ilgili bilgiler insanların hizmetine sunulmuştur. Dünya da insan nüfusunun artması afetlerde yerleşim yerlerinin tahribini, can ve mal kayıplarının artırmıştır (Eyidoğan, Barka, 1996; Karaman, 1995; Akt, Özgüven 2006).

Deprem felaketi oluşmadan önce yavaşta hızlıya doğru gürültü, uğultu ve sarsıntı yaşanmaktadır. Deprem öncesinde öncü depremler meydana gelmektedir. Bu sarsıntılar şiddetli değildir. Deprem şiddetli olarak gerçekleştikten sonra yer kabuğu kırılmalarının tamamen yerleşmesi için artçı depremler meydana gelmektedir. Bazı bölgelerin deprem bölgesinde olması sarsıntılarda çok fazla can ve mal kayıplarına sebep olmaktadır. Deprem Zaralarının fazla olması gerekli hazırlığın ve eğitimin çalışmalarının yapılamamasından kaynaklanmaktadır. Kayıpların artması binaların zemini sağlam yerlere yapılmaması ve ev eşyalarının duvarlara tutturulmamasından kaynaklanan eşya devrilmesinden olmaktadır (ODTÜ, 1999; Akt, Akyel 2007).

Çığ

Yoğun kar yağışının olduğu bölgelerde çok sık görülen bir afettir. Bünyesinde kaya, taş, çakıl, buz parçaları bulundurmaktadır. Mevsimine göre çok fazla eğimli arazilerde oluşmaktadır. Çığlar ıslak, tabaka, kuru, toz şeklinde gruplandırılmaktadır. (Varol, 2005; Akt, Akyel 2007).

“Topoğrafik, jeomorfolojik, jeolojik, meteorolojik parametreler ve bitki örtüsü ile olan doğrudan ilişkisi sebebiyle ortamdaki farklı etkilerle oluşan bir doğal afettir. Bu nedenle, çığın boyutları ortaya konulmalı, alan ve zaman içerisindeki etkileşen parametrelerin dağılımı belirlenmelidir” (BİB, 1999) ; Akt, Akyel 2007).

Yeryüzü şeklinin eğimli olması kar kütlelerinin ağırlık merkezine doğru hareket etmesidir. Hareketin kaynağı doğal veya yapay olmaktadır. Arazinin çok fazla kar biriktirmesi, kar tabakasını tutan desteğin ortadan kalkması, deprem, fırtına gibi olaylar çığ afetini tetiklemektedir. Bazen de herhangi bir titreşim silah sesi ve gürültülü bir uçak geçmesi gibi faktörlerde çığ oluşumuna etki edebilir (Gürer ve Yavaş, 1994; Akt, Akyel 2007).

Volkan

Volkanlar, magmanın, gazların ve diğer malzemelerin yüzeye fıskırdığı açıklıklardır. Genellikle tektonik plakaların sınırlarında bulunurlar. Ancak, sıcak manto yükselimsinin yer kabuğunda kırıldığı sıcak noktalarda da görülebilirler. Patlama şiddetine bağlı olarak volkanlar farklı şekillerde tepki verebilirler. Bazıları şiddetli patlamalarla sonuçlanırken, diğerleri daha yavaş ve kontrollü bir şekilde patlayabilirler. Şiddetli patlamalar, zehirli gazlar, sıcak kaya ve kül parçaları içeren akıntılar, kızgın bulutlar, aşırı derecede sıcak gaz bulutları ve ince taneli küller gibi tehlikeli maddeler üretebilirler. Bu ürünler, yaşamı ve çevreyi ciddi şekilde tehdit edebilir. Volkanik faaliyetler, aynı zamanda depremler, taşkınlar, heyelanlar ve yangınlar gibi diğer doğal felaketleri tetikleyebilir. Dünya genelinde 500'den fazla aktif volkan bulunmaktadır ve bunların çoğu kıtaların kenarlarında, ada yayları veya deniz altı sırtları boyunca yer alır. Deniz seviyesinin üzerindeki aktif volkanların çoğu Pasifik Okyanusu'ndaki "Ateş Çemberi" olarak bilinen bölgede bulunmaktadır (www.learn-hazards.org/2.php; Akt, Akyel 2007).

Tsunami

Deniz, okyanus ve göl sularının çeşitli sebepler sonucu yüksek dalga boylarına ulaşarak kıyıları sular altında bırakması ve büyük mal ve can kayıpları oluşturan afetlere tsunami denir. Son yıllarda büyük sularda görülen sismik dalgalarda tsunami olarak değerlendirilir. Tsunami afetinin oluşmasında etken olan bir çok etken bulunmaktadır. En önemlisi denizlerde meydana gelen depremlerdir. Deniz diplerindeki fay kırıklarının hareket etmesi ve su kütlelerinin ani yer değiştirme hareketleri tsunaminin

önemli sebeplerinden görülmektedir. Bunun yanında deniz ve okyanus tabanlarında meydana gelen volkanik patlamalar da su kütlelerinin yatay ve düşey hareketleri önemli büyüklüklerde tsunami olaylarını meydana getirmektedir. Tsunami ile sular yüksek boyutlu dalgalar oluşturarak kıyıların iç kesimlerine kadar ulaşırlar. Sular çekilinceye kadar bölgede çok büyük hasarlar meydana getirirler, çekilirken de önlerine gelen ne varsa denizin içlerine doğru çekerler. Son yıllarda erken uyarı sistemleri ile insanların erkenden haberdar olmaları ve kayıpların azaltılması çalışmaları tsunami yaşanması ihtimali olan ülkeler tarafında uygulamaya konulan önlemlerin başında gelmektedir (Learn-hazards.org/2.php; Akt, Akyel 2007).

Hortum

'Diğer adıyla tornadolar, çok sayıda can ve mal kaybına yol açan en tehlikeli hava olaylarından biridir. Havanın çok güçlü konveksiyonel yükselmesi sonucunda doğan girdaplardan biridir' (Örnek, 2004; Akt, Akyel 2007).

Heyelan

Eğimli bir arazide toprağın değişik etkenlerle ani ve uzun sürede şartlar yerine geldiğinde kayarak yer değiştirmesine heyelan denir. Dolgu malzemelerinden oluşan eğimli bölgelerde daha sık görülmektedir. Aşırı yağışlar hızlı kar erimeleri, eğimli bölgedeki ağır kütleler, yer altı su kaynaklarının hareketleri ve deprem heyelanının oluşmasına neden olan faktörlerdendir. Bunların yanında insanların oluşturduğu heyelanlarda görülmektedir. Kazı çalışmaları imar ve yapılaşmada çalışmalar da heyelan oluşmasına sebep olabilir. Volkanik patlamalar da heyelanının oluşmasına etki etmektedir. Heyelanların meydana gelme zamanları değişiklik göstermektedir. Heyelan zamanı çevre şartlarına ve diğer etkenlerin bir arada veya ayrı ayrı olarak görülmesi sıklığına bağlı olmaktadır. Bununla birlikte heyelanların hangi zaman aralıklarıyla gerçekleşeceği tam olarak bilinmemektedir (www.learn-hazards.org/2.php; Akt, Akyel 2007).

Taşkın

Tarihin ilk zamanlarından beri su hayat olarak görülmüş ve insan topluluklarını kendisine doğru çekmiştir. Tarımsal üretimin gerçekleşmesi için olmazsa olmazlardan olan su kaynağı gerekli önlemler zamanda alınmadığın da çok büyük hasarlara, can ve mal kayıplarına neden olmaktadır. Yağışların aşırı ve ani olması kar erimelerinin yoğun olması sonucunda arazilerin sular altında kalmasına taşkın denilmektedir. Diğer afetlerde farklı olarak taşkınların oluşabileceğinin tahmin edilmesi imkanları bulunmaktadır. Barajların yıkılması, tumaniler, fırtına ve heyelan taşkınları tetiklemektedir. Akarsuların yapay bir engelle karşılaşmasında da oluşabilir. İnsanoğlunun yaralanmak için su kaynaklarına yaklaşmasından günümüze kadar çok sayıda taşkınlar yaşanmıştır. Genel olarak diğer afetlerde olduğu gibi taşkında da gelişmemiş ülkelerde hasarlar can kayıpları daha fazla görülmektedir. Günümüzde bu alandaki yapısal önlemler artmasına rağmen yanlış ve çarpık yapılaşma zararların artmasına sebep olmaktadır (www.learn-hazards.org/2.php; Akt, Akyel 2007).

Taşkın ve sel afetin küresel ısınma dolayısıyla son yıllarda daha sık görülmektedir. Son yıllarda çok sık rastlanılan şehir sellerinin başlıca nedenleri sıralayabiliriz.

- ✓ Şehirlerimizin yağmur suyu tahliye sistemlerinin yeterli olmaması ve tüm suların kanalizasyon sistemi ile tahliye edilmeye çalışılması,
- ✓ Özellikle yerleşim yerleri içerisinden geçen dere yataklarında yapılan çarpık yapılaşma ile dere yataklarının kesitinin daraltılması,
- ✓ Tekniğine uygun yapılmayan menfez, köprü, bent ve dolgu çalışmaları akarsuyun yatağının daralmasına sebep olur.
- ✓ Akarsu yatağına atılan sanayi atıkları moloz ve diğer atıklar yapay engel olmasında dolayı suyun akışını kesintiye uğrattır. Daere yataklarının kapatılarak başka amaçlar için kullanılması,
- ✓ Suyun akış yönüne uygun olmayan yol yapımı, altyapı döşenmesi, yamaçlardaki plansız yapılaşma ve dere yataklarından malzeme alınması,

- ✓ Tabii olarak dere kenarındaki ağaç ve çalılıkların yatakları daraltması ,su havzalarındaki ormanlık alanların azalması ve yok edilmesi toprak kullanma şartlarının değiştirilmesi (Ergünay, 2009).

Fırtına

Fırtınalar atmosferik olaylar olarak görülmektedir. Ani ve şiddetli yağmurlar yıldırımlar, dolu, fırtına, yıldırım gibi olaylarda aynı gruptan sayılmaktadırlar. Fırtınanın kaynağı şiddetli rüzgârdır. Atmosferde ani oluşan hava akımları fırtınalara sebep olmaktadır. Fırtınalar aşırı yağlara birlikte oluşursa taşkınlar sebep olur. Gök gürültü ve şimşek ile birlikte gelen fırtına yıldırım düşmesine, çatıların uçmasına ve tarım alanlarının hasar görmesine neden olur. Bulutlar arasında hareket eden elektriksel güç çok şiddetli sesler çıkararak yeryüzündeki elektronik sistemlere de hasarlar verebilir (www.yelkenokulu.com/firtina.html; Akt, Akyel 2007).

Yangınlar

Yangınlar insan ve çevresel şartların sonucu olarak ortaya çıkan, can ve mal kayıplarına neden olan bir afettir. Özellikle orman yangınları ekosistemi tamamen yok eder. Yangının şiddeti ve kapsadığı alan geniş kitleleri etkilemişse doğal afet olarak değerlendirilir (Çağlar, 2001; Akt, Akyel 2007).

Aşırı ısınma yaratan orman yangınları çok şiddetli rüzgârlar oluşturabilir. Çok fazla eğimli arazilerde oluşan yangınlar rüzgâr nedeniyle yüksek bölgelere kadar dağılabilir. Şehirleşmiş bölgelerde oluşan yıldırım, volkanik patlamalar neden olduğu yangınlar doğal yangınlar olarak değerlendirilir. Bunun yanında kamp ateşi, sigara ve diğer sebeplerden oluşan yangınlar çok sık görülen çok büyük zararlara sebep olan yangınlardır. Hava durumu, sıcaklık, rüzgârın hızı ve yeryüzü şekilleri yangının şiddetini ve yayılma hızı etkileyen faktörlerdendir (www.learn-hazards.org/2.php; Akt, Akyel 2007).

Teknolojik (İnsan Kaynaklı) Afetler

“Teknolojik kökenli afetler genelde nükleer, kimyasal ve büyük endüstriyel kazalar ile savaş sırasındaki nükleer, biyolojik ve kimyasal silahların etkileri sonucu oluşmaktadır” (Akdağ, 2002; Akt, Akyel 2007).

Afetlerin sınıflandırılmasında insanlardan kaynaklanan afetlerden de çok büyük kayıplar yaşanmaktadır. Savaşlarda kullanılan biyolojik ve kimyasal silahlar yangınlar ,terörist saldırılar, savaşların getirmiş olduğu göç, kıtlık ve salgın hastalıklar, uçak kazaları, yangınlar, uçak kazaları, sabotajlar, kişisel büyük saldırılar, sabotajlar, bina çökmeleri insan kaynaklı afetler olarak değerlendirilir. Tabiat ile afet arasında herhangi bir ilişki bulunamayan yukarıda sayılan afetler insanların tercihlerinden, ihmallerin den ve hatalarından kaynaklandığı için doğal olmayan afetler olarak sınıflandırılmıştır.

İnsan kaynaklı afetler olarak sayılabilecek rehin alma, uçak kaçırma, bombalama, intihar eylemleri, çatışmalar, siber saldırılar, kimyasal silah kullanılan olaylar ve terörist saldırılar alınabilecek yoğun tedbirlerle en az kayıplarla atlatılabilir (Çitlioğlu, 2006; Akt, Akyel 2007).

İnsanlardan kaynaklanan afetlerden olan biyolojik saldırılar çok değişik yöntemlerle kullanılmaktadır. Bakteri yayma su ve gıda maddelerine bulaştırma yöntemleri sıklıkla görülmektedir. Bu tür biyolojik saldırılar için gelişmiş devletler özel ekipler kurarak gerekli tedbirleri almaktadırlar (Karayılanoğlu, 2002; Akt, Akyel 2007).

Afet Eğitiminin Amaçları

Toplumda yaşanan felaketler insanlar tarafından çok kısa bir süre sonra unutulmaktadır. Doğal afetlerin unutulması yapılacak eğitim çalışmalarına ilgiyi azaltmaktadır. Görülen afetlerin getirdiği zararları azaltmak için yapılan hazırlık çalışmaları bu sebepten dolayı zaman içinde azalmaktadır. Felaketlerin zararlarını azaltmak için mutlaka toplumda her zaman gündemde olan uygulamaya yönelik eğitim çalışmaları yapılması kültürü olmalıdır. Bu çalışmalar geniş katılımlı projeler şeklinde yürütülmelidir. Bireylerin ve toplumun öğrendikleri ve ortak değerleri duygu ve inanç sistemi kazanımları kültürü oluştururken ortak ve güvenli bir gelecek için bu kültürün yaygınlaştırılması herkes tarafından sağlanmalıdır (Koçel,2003 : Akyel, 2007).

İnsanlarda afet şuurunun oluşması ve gelişmesi için eğitim sistemleri içinde planlı, programlı ve ısrarcı bir çalışmanın yürütülmesi çok önemlidir. Toplumdaki şuurun kalıcı olması gerekir. Afete hazırlık

kültürünün ve ilgili kazanımların kalıcı olması hem ilkokuldan başlayarak örgün eğitim sistemi içinde yapılacak eğitimler, hem de yaygın eğitimle toplumun tüm kesimlerine ısrarla verilecek hazırlık eğitimi güncel olarak sürdürülmesine bağlıdır. Afet eğitimleri her sınıf düzeyinde ayrıntılı hale getirilerek uzman görevliler tarafından yapılmalıdır. Toplumda önemli hizmetler yapan sivil toplum kuruluşları ve yardım kuruluşları felaketlerin kayıplarını azaltıcı hazırlık ve korunma eğitimlerini fırsat eğimini de dikkate alarak tüm gruplara sunmalıdır (Akyel.2007).direk

“1995 Hanshin-Awaji depreminde edinilen deneyime göre, kişilerin birbirine yardım etmeleri ve toplumun güçlülüğü en büyük güçtür” (Crisismanagementoffice Kobmunicipalgovernment, 2004 : Akyel, 2007).

Ülkemizde yönetimde bulunanlar yani karar vericilerin afet eğitimi konusunda daha duyarlı olması, yeterli bilgi sahibi olmaları riskler hakkında bilinçli olmaları mutlaka sağlanmalıdır. Bu bilicinin eksikliği eğitim hizmetlerinin sahipsiz kalarak yeterince verimli olmasının önündeki en büyük engeldir. Ülkemizde bu tür hizmetler karar vericilerin ilgisi oranında toplumda yer bulmaktadır. Bunun yanında imar çalışmalarında projelerden sorumlu ilgili kişilerin bilgi ve yeterlilik durumları yükseltilmeli ve kontrollerde daha objektif kararlar alabilme gücü sağlanmalıdır. Afetlerden sonra yaşanan kayıpların en aza indirilmesi bütün kesimlerin ortak bir bilinçle eğitim ve diğer unsurlara sahip çıkmasıyla oluşur. Bilinçlendirme ve hazırlık çalışmalarının sürdürülebilir hale getirilmesi için yerel idarelerin güçlendirilmesi, farklılıkların dikkate alınması, uygulamaya konulan çalışmaların vatandaşlara etkili bir şekilde bilgi aktarılması ve konunun yasal alt yapısının oluşturulması gerekmektedir (Akyel, 2007).direk

Afet eğitiminde amaçlanan, afete hazırlık ve afet sonrasında zararların ve can kayıplarının en aza indirilmesi ve toplumun direnç gücünün artırılmasıdır. Toplumun bu bilinci kazanması ve her an hazırlıklı olması sürekli ve sürdürülebilir bir afet eğitimi çalışmasına bağlıdır.

Afet Eğitiminin Önemi

Afetler yaşantımızın bir gerçeğidir. Bu gerçeği değiştirmemiz mümkün olmadığı için afetle yaşamayı öğrenmek ve öğretmek zorundayız. Tüm eğitim kurumları ve sivil toplum kuruluşları tarafından gerekli özen gösterilerek afet eğitimi ana sınıflardan başlanarak tüm öğrenim kademelerinde verilmemiz gerekmektedir.

Ülkemizin topraklarının ve yerleşim bölgelerinin büyük bir bölümü deprem riski yüksek olan bir yapıdadır. Kayıplara baktığımızda depremin gücünden çok öncesinde yapılması gereken hazırlıkların eksikliğinden kaynaklanmaktadır. Ayrıca imar çalışmalarının da uyulması gereken kuralların hiçe sayılması da çok etkilidir. Zemin kontrol çalışmasına gerekli özenin gösterilmemesi ve binaların çok katlı yapılması kayıpları artırmaktadır. Bu yönden bakıldığında toplumsal bilicinin önemi de görülmektedir (Özdemir, Ertürk, Güner ve Koca, 2002).

Toplumlarda eğitim çalışmaları bir plan dahilinde yapılmaktadır. Afet eğitimi de aynı şekilde planlı ve tabana yayılmış şekilde yapılmalıdır. İlk zamanlarda yapılan eğitimde sistematik bir yaklaşımdan ziyade gelenekselleşen, yetişkinlerin öğretileri şeklinde yapılmıştır. Burada hangi bilgilerin öğretileceği, bu kültürün yeni nesillere aktarılması konusunda özen gösterilmesi gerekmektedir. Toplumsal yaşam alanları doğal bir okul olarak görülmektedir. Kazanılan bilgilerin ve davranışların verilmesinde sistemli bir çalışmanın yürütülmesi gerekmektedir (Cilve,2006; Akt. Coşkun 2011).

Afet sonrası kayıpların azaltılması için toplumun bütün kesimlerinin eğitim kurumları sivil toplum örgütleri, yardım kuruluşları ve yerel yönetimlerin katkılarıyla sürekli bir afet hazırlık eğitimi içinde olmaları ve hazırlık bilincinin güncel tutulması gerekmektedir.

Afet eğitimi

Yaşamın her alanında ve her zaman diliminde afetlerle karşılaşmamız kaçınılmazdır. Bundan dolayı toplumun her kesimi bu konu üzerinde aktif olarak rol almalı ve süreklilik sağlanmalıdır. Afetlerin kayıplarını azaltıcı önlemlerin yanında müdahalelerinde eğitim planları içinde değerlendirilmesi çok önem arz etmektedir. Toplumun tüm kesimlerin dikkatleri bu konuya çekilmeli hazırlık ve deneyim alanlarında gerekli çalışmalar yapılmalıdır. Bunun için medya araçlarından, her türlü iletişim organlarından çalışan ortamlarından, spor tesislerinden, yaygın eğitim kuruluşlarından, kiraathanelerden, derneklerden, kulüplerden ve her kanaldan insanlara ulaşmak için her yolun

denenmesi genel hedef olarak karşımıza çıkmaktadır. Bütün resmi kuruluşlar belirli bir eşgüdüm içinde merkezi ve yerel yönetimlerin desteğiyle, tüm medya imkânları ile yüksek öğretim kuruluşları, meslek örgütleri, basın yayın kuruluşları ve özel kuruluşlar her yurttaşın ulaşılması çok önemli olan bu çalışmada işbirliği içinde çalışmalıdır. Bu tür çalışmaların kampanya şeklinde insanların ilgisini çekecek şekilde periyodik olarak ve tüm kesimleri kapsayacak şekilde sürdürülmesi hayati önem taşımaktadır. Doğal ve insan kaynaklı afetlerde faydalanılacak personel, her zaman hazır halde olacak şekilde bulunmaları için gerekli hizmet içi eğitim ve periyodik tatbikatların yapılması ve halkımızın bu çalışmaların merkezinde olması sağlanmalıdır (Zafer, 2006 :Akt, Akyel, 2007).

Öğrencilerin yaşadıkları bölgelerde meydana gelebilecek afetler, için yapılacak hazırlıklar için örgün eğitim kurumları çok iyi bir şekilde kullanılabilirse faydalı olabilir. Özellikle okullarımızda müfredat içinde yer alan Fen ve tabiat bilgisi derslerindeki konularla bütünleştirilerek fırsat eğitimleri yapılabilir. Fen ve Tabiat ders konuları ile bilimsel ve akademik bileşenlerle öğrencileri bu gibi durumlarda karar alma, analiz yapabilme ve riskleri algılayabilme gibi temel beceriler kazandırılması mümkündür (Macaulay, 2007 ; Akt, Kırıkkaya, Ünver, Çakın 2011)

Yapılacak çalışmalar kampanyalar şeklinde yapılırsa daha fazla halk kitlelerine ulaşır. Çalışma çerçevesinde riskleri tanıtmaya, sigorta hizmetlerinin özendirilmesi, risklerden kaçınma yöntemleri, güvenli çalışma ortamları oluşturmanın önemi, örneklerden hareket ederek bilgilendirme çalışmaları yapılmalıdır. Yerel düzeydeki yöneticilerle belediyeler sivil toplum kuruluşları ve meslek örgütleri çalışmanın içinde bulunmalıdır. Yaygın eğitim yoluyla geniş halk kitleleri afet zararlarının azaltılması ve hazırlık konularında gereken eğitim çalışmaları yapılmalıdır. Bu çalışmalar içinde grup çalışmaları, işitsel ve görsel teknolojiler, simülasyonlar, yazılı ve basılı malzemelerle desteklenerek yürütülmesi çok yararlı olacaktır. Bunu yanında yaşanmış afetlerle ilgili sergiler açılması, değişik malzemelerin yeni nesillere gösterilmesi, onlara aktarılması önceki yaşantılardan ders almalarının sağlanması, gereklidir. Çok sık deprem yaşayan Japonya bu tür eğitimleri çoğu zaman kullanmaktadır (Disasterreductionalliance, 2004: Akt, Akyel, 2007).

Afetlerle ilgili olarak yapılan eğitim planlı dersler şeklinde yapılmalı, tüm eğitim kademelerini içine almalı, tüm yaş grubu yurttaşları kapsamalı, ve afetin tüm yönlerini içine almalıdır. İlgili anlatımlar mecburi dersler arasına alınmalı içerik olarak zenginleştirilmeli, aynı zamanda diğer dersler içinde farklı açılardan işlenmelidir. İçeriği ilgi çekici olmalı anlaşılır olmalı kendine özgü araç gereçleri kurgulanmalı işitsel ve görsel dokümanlarla zenginleştirilmelidir. Değişik ülkelerde okullarda genel eğitim programları içinde afet eğitim verilmektedir ((Enomoto, 2004: Akt, Akyel, 2007).

Farklı düzeylerdeki eğitim etkinliklerinde ilköğretim ve ortaöğretim kademelerinde afete hazırlık ve olası riskleri azaltma çalışmaları yapılmaktadır. Kolombiya da müfredat çalışmaları içinde afet önleme dersleri bulunmaktadır. Sınıfların seviyelerine göre uyumlu planlar yapılarak hangi seviyede ne tür konuları öğrenmeleri gerektiği anlatılmaktadır (Cordona, 2007 : Akt, Kırıkkaya, Ünver, Çakın 2011)

İlköğretim öğrencilerine verilecek olan eğitimin içeriği ve ilgili araç gereçleri tasarlanırken bütün bilim alanlarından faydalanılması esastır. Toplumun kültürüne uygun yöntemler uygulanmalıdır. Tüm eğitim kademelerinde kullanılacak materyallerin hazırlanmasında afetin doğru algılanması sağlanmalı, ümitsizliğe kapılmadan gerekli çalışmalar yapılması gerekir. İlköğretim öğrencileri için değişik broşür ve küçük el kitapları hazırlanmakta ve bununla ilgili eğitimler verilmektedir ((Honjoelemanteryschool, 2004: Akt, Akyel, 2007).

Sosyal Bilgiler, Hayat Bilgisi, Fen ve Teknoloji derslerinde ilköğretimde değişik üniteler içinde afet ile ilgili konular serpiştirilmiş ve uygulanmaktadır. Bakanlığın eğitim çalışmalarında önceleri afet korunma yolları anlatılırken 2005 yılında geçilen yapılandırmacı eğitim anlayışı çerçevesinde daha uygulamaya yönelik içerikler konulmuştur Yeni eğitim yaklaşımı ile hazırlanan program tablo 1 'de değerlendirilmiştir (Kırıkkaya, Ünver, Çakın 2011).

Gelişen ve değişen eğitim programları içinde eğitim konusunun etkinliği ve sürekliliği belirli bir bütünlük içinde verilmektedir. Ancak Fen ve Tabiat Bilgisi öğretmenlerinin afetler ve yer bilimleri konularında bilgi eksiklikleri olduğu belirtilmektedir (Dal, 2009 ; Akt. Kırıkkaya, Ünver, ve Çakın (2011).

‘‘Farklı ülkelerin programları incelendiğinde afet eğitimi sorgulama temelli bilim eğitimi anlayışı ile ele alınmaktadır’’ (EMA, 2010; NDCE, 2004 ;Akt, Kırıkkaya, Ünver, ve Çakın (2011).

Yaşam boyu bize her zaman gerekli plan afet eğitimi ile afet bilinci oluşturmak için gereklidir. Eğitim ile etkili bir deprem bilinci oluşturulması gerekmektedir. Deprem eğitimi kapsamlı bir tanım ile başlayarak depremin oluşması sonuçlar oluşabilecek zararları korunma yolları ve diğer yönlerini konu alan tüm insanları şuurlandırmayı hedeflemektedir. Bu önemli eğitimin verilebileceği güvenli ve etkili yer örgün eğitim kurumlarıdır. Eğitimle kazanılan deprem bilinci afetlerin hayatın ayrılmaz bir gerçeği olduğu, alınması gereken önlemlerin zamanında alındığında can ve mal kayıplarının düşük sayılara gerileyebileceği, deprem öncesinde deprem sırasında ve deprem sonrasında nasıl bir davranış göstereceklerinin bilinmesinin öğretilmesi gibi ifade edilebilir (Öcal, 2005 : Akt, Çakar, 2008).

Örgün eğitim kurumları olan okullarımızda öğrencilere verdiğimiz afet eğitim çalışmaları, onların afetlerin meydana gelişleri hakkında bilgi sahibi olmalarına katkıda bulunacaktır. İnsanın doğasında vardır. Bilmediği, bilgi sahibi olmadığı kavramalara endişe ile bakar. Çocuklarda en büyük afetlerden biri olan deprem konusunda bilgi sahi olmadıkları için korku ve endişeleri çok fazladır. Okullarda bilgi sahibi olan çocuklarımızın bu kaygıları azalacaktır. Depremin ve diğer doğal afetlerin çok önceleri olduğunu, günümüzde de meydana geldiğini, gelecekte de oluşacağını bilinmesi onları bu endişelerini azaltacaktır. Burada önemli olanın afetlere hazır olmak gerektiği, afet sırasında ve afet sonrasında yapılması ve yapılamaması gereken şeylerin davranışa dönüştürülmesinin gerekliliği olduğun kavratılmasıdır. Okullarımızda verdiğimiz eğitim çalışmalarında edinilen bilgiler aile içinde de paylaşılacaktır. Dolayısı ile ailelerinde afet eğitimlerine yardım edilmiş olunacaktır ((Özguven, 2006: Akt, Çakar, 2008).

Doğal afetleri yaşantımızın ayrılmaz bir parçası olduğu gerçeği toplum tarafından ne derece kabullenilirse baş etmek o derece kolay olacaktır. Deprem bilinci daha ilk yaşlardan başlanarak insanlara verilmelidir. Geniş halk kitlelerine hayatımızın bir parçası olan afetler için her zaman ve her fırsatta bilinç kazandırılmaya çalışılmalıdır. En üst yöneticilerden başlayarak merkezi ve yerel tüm yöneticiler bu çalışmalara azami destek vermelidirler. Üniversite görevlileri deprem ile ilgili yapılan araştırmaları insanlarla paylaşarak onların bilgi sahibi olmalarına katkıda bulunmalıdırlar. Deprem öncesi hazırlıklar bir yaşam biçimi olmalıdır. Bu çalışmalar kayıpları azalmak için olmazsa olmazdır. Depremden kaçamıyorsak onun ile yaşamayı öğrenmemiz gerekmektedir. Bunun yanında depremden sonra yapılacaklar, yıkıntılar altında kalınması halinde verilecek yaşam mücadelesi bilinmelidir. İnsanlarımız bilgi eksikliğinden deprem sırasında panik halinde camlardan atlayarak hayatlarını kaybetmektedirler ((Özey, 2000 : akt, Çakar, 2008).

Türkiye arazisinin % 97,3’ ünde deprem riski söz konusudur. Topraklarının % 77’ den fazlasında da I, II, III derece şiddette depremlerin görülme riski büyüktür. Ülke topraklarının sadece % 2,7’lik bir kısmı deprem riskini taşımamaktadır. İşte bu rakamlar Türkiye için depremin ne derce kaçınılmaz olduğunu ortaya koymaktadır bu nedenle depremle yaşamayı öğrenmek gerekmektedir (Özdemir, Ertürk, Güner ve Koca; 2002: akt, Çakar, 2008).

Depremle yaşamak bir sanattır. Bu sanatı öğrenen ülkeler, depremi sıradan bir olay haline getirmiş, yıkıma uğramadan, bir çizik dahi almadan kurtulmuş ve depremden acı çekmeyen ülkeler haline gelmişlerdir. Bunun aksi olan ülkelerde ise deprem sosyolojik, ekonomik, psikolojik yıkımlar meydana getirmektedir (Özey, 2000 : akt, Çakar, 2008).

Dünyanın aktif deprem bölgeleri içerisinde yer alan Türkiye’de depremin, olası zararlarını en aza indirebilmek için ilköğretimde bir deprem eğitimiyle deprem esnasında, sonrasında yapılacaklar konusunda çocuklara bu konuda bilinç kazandırılmalıdır (Öcal, 2005: akt, Çakar, 2008).

Çocukların deprem sırasında ve sonrasında davranışlarında olumlu değişiklikler sağlamak için mutlaka deprem bilinci kazandırılmalıdır.

Depremin sebebi ve oluşumu somut bir şekilde açıklanması zor olan bir doğa olayıdır. Ancak depremin zararlarından korunmak ve hasarı en aza indirmek mümkündür. Bu ise ilköğretimin birinci kademesinden başlayarak toplumun tüm fertlerini içine alacak etkili bir deprem eğitimiyle kazandırılacak olan deprem bilinciyle sağlanabilir (Özdemir, Ertürk, Güner ve Koca, 2002 : akt, Çakar, 2008).

Depremden korunmak, ülkemiz için zorunlu bir durumdur. Bu amaçla:

- ✓ Yerleşim yerleri fay hatlarının yakınlarına kurulmamalıdır.
- ✓ Binalar depreme dayanıklı olarak inşa edilmelidir.
- ✓ Yerleşim yerlerine çok katlı bina yapılması izinleri verilirken deprem riski göz önüne alınmalıdır.

Tüm bunlar, Türkiye'de yaşanan depremlerde yeterince önemsenmeyen noktalar olup depremin büyük felakete dönüşmesine sebebiyet veren durumlardır. Bu tedbirlere uyulmadan kurulan yerleşmelerin, depreme dayanıksız binaların, deprem riski taşıyan bölgelerdeki çok katlı binaların ülkemiz şartlarında yok sayılması mümkün değildir bu nedenle ülkemiz için yapılması gereken en anlamlı çalışma sistemli ve toplumun her kesimini kapsayan bir deprem eğitimidir. Bunun yanında ek olarak depreme dayanıksız binalar depreme dayanıklı hale getirilerek kullanılmalıdır (Özdemir Ertürk, Güner ve Koca, 2002 : Akt, Çakar, 2008).

Deprem bilinci kazandırmak son derece zor bir istir ve sadece ders kitabında bir veya iki sayfalık bir bilgi ile mümkün değildir. Öğrencilerin gelişim düzeyleri dikkate alınarak yanlış ya da eksik bilgiler ortadan kaldırılarak ve öğrenmeyi güçleştiren her türlü faktörün yok edilmesiyle sağlanabilir. Bu konuda öğretmenlere düşen görev ve sorumluluk büyüktür. Öğretmenler bu bilinci kazandırabilmek için öncelikle bu konuda kendi eksiklerini gidermeli ve yanlışlarını düzeltmelidirler. Ders kitabı ve ünite dışındaki kaynaklara ulaşmak hatta bu konuyla ilgili seminerlere, ilgili programlara katılmak ve öğrencilere çoklu bir ortam hazırlamak iyi bir deprem bilincinin kazandırılmasında kaçınılmaz adımlardandır (Özdemir, Ertürk, Güner ve Koca; 2002 : akt, Çakar, 2008).

Deprem bilincinin kazandırılması; öğrencinin deprem öncesinde, esnasında ve sonrasında yapması gerekenleri bilmesi ve doğru bir şekilde yapmasıdır. Bu nedenle, deprem bilincinin kazandırılmasında etkili olan davranışları belirlemek üzere, deprem öncesinde, esnasında ve sonrasında bulunulan ortama göre yapılması gerekenler belirlenmeli ve öğrencilere kavratılmalıdır.

Marmara depreminden sonra çocuklar başta olmak üzere ilk ve orta öğretim kurumlarında deprem eğitimi ile ilgili faaliyetler yaygınlaşmış olduğu halde, bu faaliyetler yetişkinler düzeyinde istenilen düzeyde değildir (Dyregrov, 2000 : Akt; Demirkaya 2007).

Kurumsal düzeyde yer verilen konuların etkinliklerle birlikte yürütülmesine özen gösterilmelidir. En önemli ve çok büyük kitleleri etkileyen felaketlerden biri olan deprem için, ön hazırlıklar yapılması özellikle can kayıplarının artmasını önlemektedir.

YÖNTEM

Bu çalışmada “İlköğretim Okullarında Afet Eğitiminin İncelemesi”nde literatür taraması yapılarak, öncelikle durum tanımlanmaya çalışılmıştır. Daha sonra da sorun değişik boyutlarıyla ele alınmaya çalışılmıştır. Bu tarama sonucunda ortaya çıkan veriler değerlendirilmiştir. Afet eğitiminin nedenleri, sonuçları ve eğitimin yetersizliğini önlemeye yönelik önlemler paylaşılmıştır. İlköğretim Okullarında Afet Eğitiminin İncelemesi çalışmasında da yapılan literatür çalışmasında bu konuya etki edebilecek her türlü çalışma dikkate alınmıştır.

SONUÇ

Afetler doğal yaşantımızın her zaman ayrılmaz bir gerçeği olmuştur. Doğal afetler kapsamında deprem, dev dalgalar, volkanik patlamalar, toprak kaymaları, tropikal siklonlar, sel, kuraklık, çevre kirlenmesi, ormanların yok edilmesi, çölleşme, veba salgını gibi afetler bulunmaktadır. Teknolojik afetler kapsamında, nükleer kazaları, kimyasal ve endüstriyel kazalar, uçak kazaları, demiryolu ve gemi kazaları, terörizm ile ilgili eylemler yer almaktadır. Teknolojik afetler kendi başına tetiklenebileceği gibi tabii bir afet tarafından da tetiklenebilmektedir.

Okul sistemi olağan durumlarda toplumun örgün eğitim ihtiyacını karşılayan önemli bir kurumdur. Okulda öğrenciler örgün eğitim görürken veliler, öğretmenler ve hizmetliler birbirlerini değişik oranlarda etkileyerek bir anlamda yaygın eğitimin içinde olmaktadır. Zaman zaman öğretmenler için hizmet içi eğitimler yapılırken okuma yazma bilmeyenler içinde kurslar düzenlenmektedir. Yaşam boyu eğitim bakımından da bilgisayar ve Halk eğitimi kursları yapılabilmektedir. Dolayısıyla okul toplumun eğitim ve kültür merkezi olarak çok önemli bir yerdedir.

Olağan durumlarda yoğun bir eğitim ve kültürel çalışmanın içinde olan okul sistemi olağanüstü durumlar diye tabir edilen felaketlerde de yine bir sığınma ve barınma merkezi olarak kullanılır. Ülkenin herhangi bir bölgesinde yaşanan deprem veya başka bir afet sonrasında insanlar okullarda barındırılmakta ve yaşamlarını buralarda sürdürmeleri gerekebilmektedir. Özellikle yatılı okullar bu bağlamda çok uygun ortamlar olarak görülmektedir. Örneğin yakın bir zamanda yaşanan Van depreminden sonra uzun bir süre yatılı okullar bu amaçla kullanılmış ve çok önemli bir ihtiyacı karşılamıştır.

Yaşanılması kaçınılmaz olan bu felaketler de okulların kullanılması için asgari bir takım standartlarda hizmet verecek durumda inşa edilmesi de çok önemlidir. Yaşanılardan da görüldüğü gibi bu kurumların gerektiğinde bu tür hizmetleri vermeye pek uygun olmadıkları görülmüştür. Kurumların asgari insan yaşantısını karşılayabilecek donanımlara sahip olması veya çok kısa zamanda dönüşümlerin sağlanmasına imkân verecek şekillerde planlanması, afet sonrası toparlanma hizmetleri için önemlidir.

Tüm canlıları derinden etkileyen afetler her an yaşanabilir. İnsanoğlunun önleyici, koruyucu ve kurtarıcı tedbirler almaktan başka yapabileceği fazla bir şeyi olmaması bir gerçektir. Tüm bunlara rağmen yeterli eğitimlerin yapılamaması kurum kuruluşların duyarsızlığından kaynaklanmaktadır. Yaşanan afetler çok çabuk unutulmaktadır.

Afet düşünülünce aklımıza ülkemizin yaşadığı en büyük afetlerden biri olan 1997 Marmara depremi gelmektedir. Ülkemiz topraklarının önemli bir kısmı deprem kuşağında bulunmaktadır. Jeopolitik konumu çok önemli olduğu için iç ve dış tehditler de bulunmaktadır. 25 bin vatandaşımız hayatını kaybettiği, binlerce binanın yerle bir olduğu kıyıların şeklinin değiştiği bilinmektedir. Aradan geçen zaman içinde yapılması düşünülen yasal düzenlemeler tamamlanamadı. Ek vergiler alındıysa da yapısal değişiklikler gerçekleştirilemedi.

Afetlerin ve depremin meydana gelmesini önlemek imkânsızdır. Depremin insanlar ve çevre üzerindeki olumsuz etkilerini önlemek ya da en düşük düzeye indirmek mümkündür. Afetlere hazırlıklı olmak ve baş etmek elimizdedir. İnsanlar, depremlerden ve diğer afetlerden gerekli önlemleri almadıkları ya da çeşitli ekonomik, sosyal, kültürel nedenlerle alamadıkları için zarar görmektedirler. Bu çalışma sonucu elde edilen bulgular ışığında depreme ve diğer afetlere karşı gerekli önlemler alındığı takdirde depremin ve diğer afetlerin zararları minimum düzeye indirilebilir.

İnsanların olası bir depremden ve diğer afetlerden zarar görmemesi için ilköğretimin ilk yıllarından itibaren bireylerin deprem ve diğer afetler konusunda bilinçlendirilmesi için gerekli çalışmalar yapılmalıdır. İlköğretim programında yaşanan yörelerdeki hassas durum da dikkate alınarak deprem konularına ağırlık verilmelidir. Kitle iletişim araçları yoluyla yapılacak deprem içerikli yayınların ve belgesellerin izlenmesi ve bu tür yayınlara ağırlık verilmesi sağlanmalıdır. Yerel bazda deprem kurtarma ekipleri ve ekipmanları oluşturulmalıdır. Belirli aralıklarla yöre halkını depreme karşı bilinçlendirmek amacıyla etkinlikler düzenlenmeli, tatbikatlar yapılmalıdır.

Eğitim çalışmaları planlı ve sürekli bir şekilde yürütülmelidir. Ailede ve okul sistemi içinde yapılacak hazırlıklar zararları azaltacaktır. Ancak öğrencilerimizin, öğretmenlerimizin ve velilerimizin afet eğitimine bakışları ve ilgileri yetersizdir. Afetlerin yıkıcı etkilerini ve sonrasında can kayıplarını azaltmak için herkese görevler düşmektedir. Yapılan bütün araştırmalardan hazırlıkların yeterli olmadığı görülmektedir.

ÖNERİLER

Afetler, ilk çağlarda doğal olaylar olarak değerlendirilirken, hayatın başlamasıyla yıkımlar görülmüş ve tedbirler alınması gereği ortaya çıkmıştır. Afetleri önlememiz mümkün değildir. Ancak hazırlıklar yapılarak zararları azaltılabilir. Okul ve aile hazırlıklarının odağında bulunmaktadır. Ayrıca sivil toplum kuruluşları, kamu kurum ve kuruluşlarına da çok önemli görevler düşmektedir.

- ✓ Ailemiz için bir deprem anında nasıl hareket edeceğinizi düşünelim ve kendimize göre planlama yapalım. Bu amaçla, evimizin her odasındaki güvenilir yerleri belirlenmelidir. Yaşanılan diğer mekânlarda da güvenilir yerler belirlenmelidir.

- ✓ Evimiz de tehlikeli oluşabilecek aynalar, pencereler, yüksek mobilya, asılı eşyalar ve şöminelerin yerleri belirlenmeli. Bu yerlerden deprem anında uzak durulması anlatılmalı, uygulamalı olarak gösterilmelidir.
- ✓ Periyodik olarak pratik egzersizler yapılmalı. Çocuklarımızla evin içerisindeki güvenilir noktalara yerleştirilmeli. Eğitim çalışmaları sık sık tekrar edilmelidir.
- ✓ Bölgenizdeki Kızılay, Sivil Savunma veya diğer toplum kuruluşlarından ilkyardım kuralları öğrenilmeli. İlk yardım araçları tanıtılmalı, Araçlardan faydalanma yolları öğretilmelidir.
- ✓ Ailemiz için taşınabilir bir ilkyardım çantası hazırlanmalı ve ulaşılabilir bir yerde hazır bekletilmeli, okulda deprem öncesi bölümlerdeki sabitlenmesi sağlanmalıdır. Okullarda periyodik olarak tatbikatlar yapılmalıdır.
- ✓ Okulda öğrencilere yönelik resmi ve sivil toplum kuruluşlarının yardımlarıyla periyodik olarak eğitim çalışmalarına yer verilmelidir.
- ✓ Tüm resmi, özel kurumlar ve sivil toplum kuruluşları olası afetlerin oluşmaması gerekli her türlü tedbirleri almalıdırlar. Afet sonrasında da zararların en aza indirilmesi için tedbirlerin zamanında alınması sağlanmalıdır.
- ✓ İl düzeyinde planların hazırlanması ve geliştirilmeli. Bu planlarda görev ve sorumluluk verilen kurumların ve personelin eğitimi ve tatbikatlarla bilgi düzeyleri geliştirilmeli.
- ✓ Gerektiğinde bölge teçhizat merkezleri kurulmalı, Malzemeler zaman zaman kontrol edilip güncellenmeli, kritik malzemelerin stoklanması sağlanmalıdır.
- ✓ Afetlerin zararlarını azaltmanın etkili yolu eğitimidir. Özellikle zarar azaltıcı eğitimler düşünüldüğünde arama kurtarma ekiplerinin hazır halde tutulması çok önemlidir. Sadece müdahaleye yönelik eğitimle kalmayıp halkımızın da sürekli bir afet hazırlık eğitimi içinde olması gereklidir.
- ✓ Okullarımızda afetlerle ilgili eğitimler müfredat içinde etkili bir şekilde uzman kişiler tarafından öğrencilerin seviyesine uygun olarak verilmelidir.
- ✓ Şehirlerin imar planlarının hazırlanmasında gerekli analizler yapılarak ve modeller geliştirilerek, sel, çığ, heyelan olmayacak, doğal afet riski taşımayan bölgeler seçilmelidir.
- ✓ Geçmişte yaşanan afetlerden de dersler alınmalı, özellikle dere yataklarına yakın bölgelere, belediyeler tarafından kesinlikle imar izinleri oy kaygısı ile verilmemelidir.
- ✓ Hastane, okul, yurt gibi çok sayıda insanın bir arada bulunmak durumunda kaldığı binalar mutlaka daha güvenli bölgelere inşa edilmelidir.
- ✓ Meteorolojik karakterli afetlerin çok önceden fark edilebilmesi ve gerekli tedbirlerin erkenden alınması için, Dünyada olduğu gibi ülkemizde de erken uyarı sistemleri kurulmalı ve tek bir kurum tarafından koordine edilmelidir. İlgili uzman elemanlar alınmalı ve teknolojik alt yapı mutlaka oluşturulmalıdır.

KAYNAKÇA

- Akdağ, S. E. (2002), Mali Yapı ve Denetim Boyutlarıyla Afet Yönetimi, Sayıştay Başkanlığı, Ankara.
- Akpınar, B. , Köksalan, B. (2003) Olağanüstü Haller ve Okul, Fırat Üniversitesi Sosyal Bilimler Dergisi. 13 (1). S.151-158
- Akşit, B. G., Erkut, M., Kadı oğlu, A.N., Karıncı, S.M., Şener, A. Tezer, D., Ural, A., Ünlü, 2004. Eğitim ve Sosyal Çalışmalar, İstanbul deprem Master Planı.
- Akyel, R. (2000), Gölyaka'da Deprem, Gren Ajans, İstanbul.
- Akyel, R. (2007). Afet Yönetim Sistemi: Türk Afet Yönetiminde Karşılaşılan Sorunların Tespit ve Çözümüne İlişkin Bir Araştırma. Doktora Tezi. Çukurova Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü, Adana.

- Akyüz, A. (2001). Afet Sonrası Barınma Çalışmaları. Sivil Savunma Dergisi, sayı 165, Ankara
- Alkan, N., Elmas, İ., Karakuş, M., & Akkay, E. (2001). Doğal afetler sırasında karşılaşılan sorunlar: Bir anket çalışması. Ulusal Travma Dergisi, 7, 195-200
- Atabey, E.(2000). Deprem. Ankara: MTA Yayınları Eğitim Serisi. Sayı: 34.s.15-17-18
- Atalay, İ. ve Mortan, K. (2006) Türkiye Bölgesel Coğrafyası. İstanbul: İnkılâp Kitabevi. S.248
- Atalay, İ. (1987) Türkiye Jeomorfolojisine Giriş. İzmir: Ege Üniversitesi Edebiyat FakültesiYay. No:9.Ss.65
- Barrow, L. H., & Haskins, S. (1993). Earthquakes haven't shaken college students' cognitive structure. Paper presented at the The Proceedings of the Third International Seminar on Misconceptions and Educational Strategies in Science and Mathematics, Ithaca, NY.
- Barnett M., Wagner H., Gatling A., Anderson J., Houle M., & Kafka A. (2006), The impact of science fiction film on student understanding of science, Journal of Science Education and Technology, 15(2), 179-191
- Başbüyük, A. (2004) "Yetişkinlerde Deprem Bilgisi ve Etkili Faktörlerin incelenmesi" Ankara: Milli Eğitim Dergisi, sayı.161.s.1-2
- Batman Valiliği, (2010), 'Afet Toplum Temelli Afet eğitimi Projesi' <http://www.batman.gov.tr/yazdir.asp?ID=372> Erişim Tarihi:20.01.2010
- Bayındırlık ve İskan Bakanlığı (BİB), (2000), Kanunlar Yönetmenlikler ve Kararnameler, Bayındırlık ve İskan Bakanlığı Afet İşleri Genel Müdürlüğü, Ankara,ss.22)
- Bayındırlık ve İskan Bakanlığı, (1999), Çığlar, Türkiye'deki Etkileri ve Önlemede Kullanılan Yöntemler, Afet İşleri Genel Müdürlüğü Geçici İskan Dairesi Başkanlığı,Ankara
- Boyacıoğlu D, Güler N, Karaca M, Şahin M, Tan E.(2001) Afete Hazırlık. İn:Boyacıoğlu D, editör. İTÜ Afet Yönetim Merkezi Toplum Acil Müdahale Ekipleri.İstanbul, İTÜ Press.
- Cardona, O.D. (2007). Chapter 22: Curriculum adaptation and disaster prevention inColombia. Perspectives on Natural Disasters: Occurrence, Mitigation, and Consequences. Published by Springer.
- Ceber, K.(2005). Mali Yönüyle Afet Yönetimi, Yayınlanmamış Yüksek Lisans Tezi Süleyman Demirel Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü.
- CİLVE, n. (2006), İlköğretim ve lise Eğitim Binalarının Kullanıcı gereksinimlerinin ve fiziksel mekan Özelliklerinin Bina Değerlendirme Yöntemi ile Belirlenmesi, Yüksek lisans Tezi, Çukurova Üniversitesi, Mimarlık Ana Bilim dalı
- Coşkun, Ş.(2011). İlköğretim Öğrencilerine Verilen Afet Eğitimlerinin Algılanması. Yayınlanmamış Yüksek lisans tezi.
- Çağlar, Y. (2001), "Türkiye'de orman Yangınları Sorunu ve Temelleri", Sivil Savunma, Sayı 164, ss.14.
- Çakar, Ö. (2007), İlköğretim Beşinci Sınıf Sosyal Bilgiler Dersinin Deprem Bilinci Geliştirmedeki Rolüne Dair Öğretmen Görüşleri, Yayınlanmamış Yüksek Lisans Tezi.
- Çitlioğlu, E. (2006), Gri Tehdit Terörizm, Ümit Yayıncılık, Ankara.
- Dal, B. (2009). An investigation into the understanding of earth sciences among studentteachers. Educational Sciences: Theory & Practice, 9(2), 597-606.
- Demirkaya, H.(2007) İlköğretim Öğrencilerinin Deprem Algılamaları ve Depreme İlişkin Görüşleri, Mehmet Akif Ersoy Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dergisi
- Dyregrov, A. (2000) Çocuk, kayıplar ve yaş. Yetişkinler için el kitabı. Ankara: Türk psikologlar derneği yayını. No:20

- Dirim, A.(1999). İlk Yardım, Deprem Ve Depremden Korunma Yolları: İstanbul. Esin Yayınevi, s.13-19)
- Efe, R. ve Demirci, A. (2001) “Gölcük 1999 Depreminde Zemin ve Yerçekili Özelliklerinin şiddetile Hasar Dağılımına Etkisi.” Türk Coğrafya Dergisi, Sayı:36, s. 1-15, İstanbul
- Emergency Management Australia (EMA) (2010). Disaster Education. The School Education Officer, EMA
- Enomoto, T. (2004), EducationforThePrevention of Disasters in Kobe, Japan.HanjoElementary School Disaster Management Manual, (2004),HanjoElementary School, Japan,s.10)
- Erçetin,Ş.(2001),Örgütsel Zeka. Ankara: Erek Matbaası
- Eren, H ve diğerleri.(1988). Türkçe Sözlük, Türk Dil Kurumu Yayınları, Ankara. No:549, s.18.
- Ergünay, O.(1999), Acil Yardım Planlaması ve Afet Yönetimi, Uzman Der Dergisi, Y:2 s.6-7, Nisan Eylül
- Ergünay, O.(2009), Afet Yönetimi: Genel ilkeler, tanımlar, Kavramlar, Afet İşleri Genel Müdürlüğü
- Eyidoğan H, Barka A. Deprem ve Deprem Kaynakları, İstanbul, Türkiye Deprem Vakfı, 1996
- Gürer, İ.ve Ö.M. Yavaş (1994), ‘‘Anadolu’da Çığ Sorunu’’, Sivil Savunma, sayı.135, S.15-29.
- Güvel, E. A. (2001), Doğal Afetlerin Politik Ekonomisi, İstanbul Menkul Kıymetler Borsası, İstanbul. <http://www.Learn-hazards.org/2.php>, ziyaret tarihi: 14.3.2006.
- <http://www.afad.gov.tr/TR/HbIcerikDetay.aspx?ID=18&IcerikID=645>, ziyaret tarihi:17.5.2013
- Hoşgören, Y. (1997) Jeomorfolojinin Ana Çizgileri I. İstanbul: Rebel Yayıncılık, 4. Baskı. S.27
- Jeoloji Mühendisleri Odası, Afetlere Karşı Güvenli Yerleşimler İçin Yerel Yönetimler ve Jeoloji,Yerel Dünya Dergisi, Mayıs-Haziran 2005, S:1, s.47.
- Jica (2004), Türkiye’de Doğal Afetler Konulu Ülke Strateji Raporu, Japonya Uluslar arası İşbirliği Ajansı Türkiye Bürosu, Ankara.
- Keçeci.M. (1994). Doğal Afetlerde Bulaşıcı Hastalıklar ve Çevre, Bayındırlık ve İskan Bakanlığı ile Belediyeler, Y:8, s.24.
- Kadioğlu, M.(2005), Afete hazırlık ve Afet Bilinci Eğitiminde Verilen Mesajların Standardizasyonu, 23-25 Mart 2005 Deprem Sempozyumu
- Kadioğlu, M., İ. Helvacıoğlu, N. Okay, A. Tezer, L. Trabzon, H. Türkoğlu, Y.S. Ünsal, R. Yiğiter,2005. Okullar İçin Afet Yönetim, ve Acil Yardım Planı Kılavuzu, Mayıs 2003, İTÜ Afet Yönetim Merkezi Yayınları, İTÜ Press (baskıda).
- Kadioğlu, Mikdat ve E. Özdamar (2005), Afet Yönetiminin Temel İlkeleri, JİCA Türkiye Ofisi Yayını, Ankara
- Kalkan, N. (2004), Depremden Kalan Anılar. Boğaziçi Üniversitesi İstanbul: Boğaziçi Üniversitesi Yayınevi,s.16
- KANDIRANIN SESİ, (2010), <http://www.kandiraninsesi.com/kandirada-da-deprem-oyununa-buyuk-ilgi-wordh-2229.html> Erişim Tarihi: 22.01.2010
- Karancı, N., Aksit, B., Anafarta M, Ogul M, Üner G.(1999) Orta Doğu Teknik Üniversitesi Afet Yönetimi Uygulama ve Araştırma Merkezi “Depremlere karşı Hazırlıklı Olalım Broşürü”.
- Karayılanoğlu, T. (2002), ‘‘ Biyoterörizm ve Şarbon’’, Sivil Savunma, Sayı 166, ss.31).
- Kasapoğlu,A.,Ecevit, M. (2001). Depremin Sosyolojik Araştırması,
- Kırıkkaya.E.B., Ünver.A.O. ve Çakın.O (2011). İlköğretim Fen ve Teknoloji Programında Yer Alan Afet Eğitimi Konularına İlişkin Öğretmen Görüşleri, Nef-Efmed Cilt 5,Sayı 1

Koç, T., M. Türkeş ve V. Çalışkan (2005), “ Çanakkale Kar Fırtınası Afetinin Sosyal ve Ekonomik Etkilerinin Değerlendirilmesi”, Sivil Savunma, sayı 181, ss.5-10.

Koçel, T. (2003), İşletme Yöneticiliği, Beta Basım Yayım Dağıtım A.Ş. İstanbul.

Levitt, A. M.(1997). Disaster Plannig and Recovery, USA:John Wiley & Sons, Inc. S.41.

Macaulay J. (2007). Chapter 24: Disaster education in New Zealand international.Perspectives on Natural Disasters: Occurrence, Mitigation, and Consequences.Published by Springer

National Disaster Education Coalition (NDEC) (2004). Talking about Disaster: Guide forStandard Messages. Homeland Plans

Odtü, (1999), Depremlere Karşı Hazırlıklı Olalım, ODTÜ Afet Yönetimi Uygulama ve Araştırma Merkezi, Ankara.

Öcal, A. (2005). İlköğretim Sosyal Bilgiler Dersinde Deprem Eğitiminin Değerlendirilmesi. Gazi Eğitim Fakültesi Dergisi, Cilt 25, Sayı 1, ss169-171

Oğuz, A. (2005). Surveying American and Turkish middle school students' existing Knowledge of earthquakes by using asystemic network. Unpublisheddoctoral .dissertation, Ohio State University

Örnek, Y. (2004), “Ülkemizde Etkin Olan Afetler ve Meteorolojik Kökenli Yeni Bir Felaket: Hortum”, Sivil Savunma, sayı177, ss.13-16.

Özdemir, Ü; Ertürk, E; Güner, İ ve Koca K. (2002). İlköğretimde Deprem ve DepreminZararlarından Korunma Yollarının Önemi. Konya: Doğu Coğrafya Dergisi.Haziran. Sayı:7,ss.111-112-113

Özey, R. (2000). Depremle Uyanmak. Erzurum: Ekev Yayınları, ss.9

Özgüven B. (2006). İlköğretim Öğrencilerine Verilen Temel Afet Bilinci EğitimininBilgi Düzeyine Etkisi. Yayınlanmamış Yüksek Lisans Tezi,ss2

Özükan B, Barka A, Altunel E, Akyüz S ve ark. (2000) Yeryüzü ve Deprem, Boyut Yayıncılık, İstanbul.

Quarantelli,E.L.H.(1994), Draft of A SociologicalDisasterResearchAgendaForTheFuture: Theoretical,MethodologicalAndEmpiricalIssues,DisasterResearchCenterUniversity of Delaware Newark, Delaware ,USA.sayı165, Ankara.Sosyoloji Derneği Yayınları No:8 Ankara.

Petal M, Türkmen Z. (2002) ABCD Temel Afet Bilinci El Kitabı, İstanbul, BÜKRDAE,İAHEP, Beyaz Gemi Yayınları.

Parker, D.J. and Handmer. J.W.(1992). The Mismanagement of Hazards, Hazard Management and Emergency Plannig: Perspectives on Britain, London: James and James, s.45.

Parker, D.J.(1992). a.g.e. s.46

Ronan KR, Johnston DM.(2001) School Children's Risk Perceptions and Preparedness:A HAZards Education Survey. The Australasian Journal of Disaster and TraumaStudies.

Ronan KR., Johnston DM.(2003) Hazards Education for Youth: A Quasi- ExperimentalInvestigation. Risk Analysis

Ross, K.E.K. & Shuell, T.J. (1993). Children's beliefs about earthquakes. Science .Education, 77 (2), 191-205

Tas, N. (2003). Yerleşim Alanlarında Olası Deprem Zararlarının Azaltılması. Bursa: Uludağ Üniversitesi Mühendislik-Mimarlık Fakültesi Dergisi, Cilt 8, Sayı,1

Tsai, C. C. (2001). Ideas about earthquakes after experiencing a natural disaster in Taiwan: An analysis of students' worldviews. International Journal of Science Education, 23 (10), 1007-1016.

Taymaz, A.H. (1995). Okul Yönetimi, Saypa Yayınları, Ankara.(s.25)

TC.meb.(1995). Seferberlik ve Savaş hallerinde Eğitimin Aksatılmadan Devamını Sağlayıcı Plan.

Temiz, S.(1998). Afet, Afet Türleri ve Afette Karşılaşılan Sorunlar, Sivil Savunma Dergisi,Yıl:40, S:151, s.24.

Uygulama ve Araştırma Merkezi “Depremlere Karşı Hazırlıklı Olalım Brosürü”. (online). <http://www.metu.edu.tr/home/wwwdmc/File/brosur.pdf>, 1999.

Yıldırım, A.(2004), ‘‘Acil Durumda Basın ve Halkla İlişkiler’’, (2004), İçişleri Bakanlığı Eğitim Dairesi Başkanlığı Afet Yönetimi 55. Dönem Mülki İdare Amirleri Semineri, Ders Notu, Ankara.

Yılmaz, A. (2003), Türk Kamu Yönetiminin Sorun Alanlarından Biri Olarak Afet Yönetimi, Pegem Yayıncılık, Ankara.

Yılmaz, A. (2004), ‘‘Afet Yönetimi’’, Sivil Savunma, sayı 177, ss.17-21.

Yiğiter, 2005. Okullar İçin Afet Yönetimi ve Acil Yardım Planı Kılavuzu, Mayıs-2003, İTÜ Afet Yönetim Merkezi Yayınları, İTÜ Press (baskıda)

Zafer, H. (2006), ‘Eğitimin Önemi ve Yaşam Boyu Eğitim’’, Sivil Savunma, Sayı 186, ss.16-19).